

OLIV TA'LIMDA PEDAGOGIK MAHORATNI SHAKLLANTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI

Kucharboyeva Durdona

Navoiy davlat universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17256831>

Annotatsiya: Mazkur maqolada zamonaviy oliy ta'lim tizimida innovatsion texnologiyalar, pedagogik mahorat, xususan, raqamli platformalar va ijodiy yondashuvlarning o'рни va ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, pedagogik innovatsion texnologiyalarning ta'lim sifati va samaradorligiga ta'siri, professor-o'qituvchilar va talabalar uchun yaratilayotgan yangi imkoniyatlar ilmiy jihatdan yoritilgan.

Kalit so'zlar: Innovatsiya, pedagogik mahorat, pedagogik texnologiyalar, oliy ta'lim, ijodiy yondashuv, ta'lim sifati, pedagogik kompetensiya.

Аннотация: В статье анализируются роль и значение инновационных технологий, педагогического мастерства, в частности цифровых платформ и креативных подходов в современной системе высшего образования. Также научно освещается влияние педагогических инновационных технологий на качество и эффективность образования, а также новые возможности, которые они создают для профессорско-преподавательского состава, преподавателей и студентов.

Ключевые слова: Инновация, педагогическое мастерство, педагогические технологии, высшее образование, творческий подход, качество образования, педагогическая компетентность.

Anotation: This article analyzes the role and importance of innovative technologies, pedagogical skills, in particular digital platforms and creative approaches in the modern higher education system. It also scientifically highlights the impact of pedagogical innovative technologies on the quality and effectiveness of education, and the new opportunities created for professors, teachers and students.

Keywords: Innovation, pedagogical skills, pedagogical technologies, higher education, creative approach, quality of education, pedagogical competence.

XXI asr — bu axborot texnologiyalari asridir. Globallashuv jarayoni ta'lim tizimiga ham katta o'zgarishlar olib keldi. Xususan, oliy ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash, innovatsion metodlardan foydalanish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biridir. Bu jarayon ta'lim jarayonining mazmuni va shakli yangilanishiga sabab bo'lmoqda. Raqamli texnologiyalar — bu elektron qurilmalar, internet tarmog'i, multimediya platformalari, sun'iy intellekt va mobil ilovalar orqali ta'lim olish imkoniyatini beruvchi vositalardir.

O'zbekiston Respublikasida o'qituvchi kadrlarning ma'naviy qiyofasiga, aqliy salohiyatiga hamda kasbiy mahoratiga nisbatan alohida mas'uliyatlar yuklangan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoniga ko'ra 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi taraqqiyotning yangi bosqichini boshlab berdi. Unga ko'ra uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, shuningdek, bu borada pedagog va mutaxassislarining malaka darajasini yuksaltirishga katta ahamiyat berilgan.¹ O'zbekistonda olib borilayotgan ta'lim-tarbiya tizimi islohotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad – yurtimizda sog'lom va barkamol, bilimli, yuksak ma'naviy-ahxloqiy fazilatlarga ega bo'lgan avlodni shakllantirishdan iborat. Ana shu maqsad yo'lida yangi davrda yashaydigan, yangicha fikrlaydigan, yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda samarali faoliyat yuritadigan, zamonaviy mutaxassis kadrlar tayyorlashning milliy modeli hayotga tadbiiq etilmoqda. Bugungi kun o'qituvchisiga nisbatan qo'yilayotgan talablarning mazmun va mohiyati anglaniladi.² Hozirgi kundagi global o'zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi XXI asr o'qituvchisidan pedagogik mahoratni, o'tkir irodani, pedagogik-psixologik bilimlarni, o'z fanini chuqur bilishni va yuksak tafakkurni, siyosiy savodxonlikni, fikrlash doirasi keng va mulohazali bo'lishni talab qiladi.

O'qituvchi – O'zbekistonning porloq kelajagini barpo etuvchi, dunyoga mashhur mutafakkir va olimlarning davomchisi bo'lgan yosh avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxsdir. Shunday ekan, o'qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi, uning o'quvchilar, hamkasblar hamda ot-onalar o'rtasidagi obro'-e'tibori hozirgi zamon talablariga mos bo'lishi shart.

O'qituvchi barkamol avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs bo'lib, nafaqat ma'naviy-axloqiy madaniyati bilan atrofdagilarga o'rnak bo'lishi, shu bilan birga, pedagogik mahoratini ham namoyon eta olishi, yetuk o'qituvchi sifatida malakali kadrlarni tayyorlash ishiga o'zining munosib hissasini qo'shishi zarur.

Pedagogik mahoratga ega bo'lish, o'qituvchi uchun ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlovchi zamin bo'libgina qolmasdan, ayni vaqtda uning jamiyatdagi obro'-e'tiborini ham oshiradi, o'quvchilarga unga nisbatan hurmat yuzaga keladi.

¹ Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanishsari / Nashrga tayyorlovchilar: M.Bekmurodov, Q.Quronboyev, L.Tangriyev. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. –B. 70-72.

² Ochilova G.O. Musaxanova G.M., Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2007. –B. 16.

Kasbiy mahoratni oshirish yo'lida amaliy harakatlarni tashkil etish pedagogik faoliyatda yo'l qo'yilgan yoki qo'yilayotgan xatolardan holi bo'lish, o'quvchilar, hamkasblar hamda ota-onalar bilan munosabatda muvaffaqiyatlarga erishish imkoniyatini yaratadi. Binobarin, pedagogik jarayonning mohiyatini anglamagan, bolaga nisbatan chuqur hurmatda bo'lmagan o'qituvchi ta'lim-tarbiya samaradorligi va inson kamolotini ta'minlovchi fikrga ham ega bo'lolmaydi. Yuksak pedagogik mahoratga ega bo'lgan o'qituvchi bolani tushuna olishi, unga nisbatan insonparvar munosabatda bo'lishi, har qanday pedagogik vaziyatni to'g'ri baholashi, yuzaga kelishi ehtimoli bo'lgan ziddiyatlarni o'z vaqtida bartaraf etishi, pedagogik faoliyatda hamisha ilg'orligi, jamiyat taraqqiyoti hamda pedagogik jarayonda o'quvchilar ongiga singdirilayotgan ezgu g'oyalarni hayot bilan bog'lay olishi lozim. Boshlang'ich ta'limni o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bugungi davrning asosiy talabi, hayotning zaruriyati bo'lib qolmoqda. Ayniqsa boshlang'ich sinfda innovatsion ta'lim texnologiyalardan foydalanib darslarni tashkil etish ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Shuning uchun ham innovatsion ta'lim texnologiyalarni ta'lim jarayoniga joriy etish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun tinimsiz izlanish bugungi kunning ehtiyojiga aylandi.

Lug'aviy jihatdan "innovatsiya" tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda "innovation" – "yangilik kiritish"³ degan ma'noni anglatadi. Mazmunan esa tushuncha negizida "innovatsiya" tushunchasi muayyan tizimning ichki tuzilishini o'zgartirishga qaratilgan faoliyatni ifodalaydi.

Respublikamizda innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga tatbiq etish va uni fan sifatida taraqqiy etishiga munosib hissa qo'shishiga bugungi kunda bir qancha olimlarimiz o'zlarining hissasini qo'shib kelishmoqda. Olimlarimiz tomonidan pedagogik texnologiyaning mazmun mohiyatini aniqlashtirish, uning moslashuvchan variantlarini yaratish, ta'limni texnologiyalashtirish vositasida o'quvchi shaxsini shakllantirish, o'qituvchi pedagogik mahoratini yuksaltirish masalalari ilgari surildi.

Xususan, ular o'zlarining tadqiqotlarida "mukammal egallangan pedagogik mahorat"ni o'qituvchi doimo orzu qilib intiladigan, ammo yetisha olmaydigan yuksak ideal kasbiy mahorat sifatida izohlaydilar. Tajribali o'qituvchi o'z ijobiy yutuqlari bilan qanoatlanib qolmasdan, hamisha kasbga oid yangiliklarni o'zlashtirib borishi, jamiyat taraqqiyoti tufayli paydo bo'ladigan zamonaviy pedagogik vazifalar va muammolarni hal qilishda faol ishtirok yetishi; o'zining

³ Hasanboeva J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug'at – Toshkent: Fan va texnologiya. 2009 – B.154.

kasbiy ko'nikma va malakalarini uzluksiz oshirib borishga intilishi lozim. Bu pedagogik mahoratni egallashning ajralmas qismidir.

Bugungi kunda jamiyat uchun butunlay yangi qiyofadagi mutaxassis talab qilinmoqda. U faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, ilmiy axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o'z amaliy faoliyatida qo'llay oluvchi mutaxassis bo'lib yetishishi lozim. Darhaqiqat, har bir yosh mutaxassisni puxta ilmiy – nazariy bilimlar bilan qurollantirish, egallagan ilmiy bilimlarni amaliy faoliyatda qo'llash uchun ko'nikma va malakalarini rivojlantirish albatta oson ish emas. O'qishga ilmiy, ongli munosabat bilan qaraydigan, mustaqil fikrlaydigan, mukammal ma'lumotlarni egallashga layoqatli, bilish faolligi va aqliy mehnat madaniyatini o'zida mujassamlashtirgan yoshlarni voyaga yetkazish – muhim vazifadir.

Bozor munosabatlari sharoitida mehnat bozorida ustuvor o'rin egallagan kuchli raqobatga bardoshli bo'lish har bir mutaxassisdan kasbiy kompetentlikka ega bo'lish, uni izchil ravishda oshirib borishni taqozo etmoqda. Xo'sh, kompetentlik nima? Kasbiy kompetentlik negizida qanday sifatlar aks etadi? Pedagog o'zida qanday kompetentlik sifatlarini yoritish zarur. Ayni o'rinda shu va shunga yondosh g'oyalar yuzasidan so'z yuritiladi.

Inglizcha **“competence”** tushunchasi lug'aviy jihatdan bevosita “qobiliyat” ma'nosini ifodalaydi. Mazmunan esa “faoliyatda nazariy bilimlardan samarali foydalanish, yuqori darajadagi kasbiy malaka, mahorat va iqtidorni namoyon eta olish”ni yoritishga xizmat qiladi. Kasbiy kompetentlik mutaxassis tomonidan alohida bilim, malakalarning egallanishini emas, balki har bir mustaqil yo'nalish bo'yicha integrativ bilimlar va harakatlarning o'zlashtirilishini nazarda tutadi. Shuningdek, kompetentsiya mutaxassislik bilimlarini doimo boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, muhim ijtimoiy talablarni anglay olishni, yangi ma'lumotlarni izlab topish, ularni qayta ishlash va o'z faoliyatida qo'llay bilishni taqozo etadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi hamda Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan har bir Qarorlarda barkamol avlod tarbiyasi va ularning kasbiy mahoratini avvalo ta'lim muassasalarida oshirib borishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, “Mamlakatimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishi, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama rivojlangan shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratish bo'yicha keng ko'lamli aniq yo'naltirilgan

chora–tadbirlarni amalga oshirish”⁴ muhim vazifa sifatida belgilangan. Ushbu vazifalarni bekamu kust amalga oshirilishi uchun bugungi kunda avvalo bo’lajak o’qituvchilarning saviyasini va bilimini uzluksiz takomillashtirib borishga mustahkam zamin yaratilishi kerak. Ushbu muammolarning echimini topishda “Pedagogik faoliyatda pedagogik mahoratni shakllantirish” modulini o’rganish muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazkur modulni o’qitishdan maqsad bo’lajak o’qituvchilarda kasbiy mahorat, ijodkorlik ko’nikmalarini hosil qilish, muomala madaniyati, pedagogik texnika malakalarini shakllantirish, o’qituvchilik, tarbiyachilik mahoratining dastlabki malakalarini tarkib toptirishdan iboratdir. Modulni o’qitish jarayonida o’quvchilar kuzatuvchanlik, ijodkorlik, ilg’or pedagogik va xorijiy tajribalarni mustaqil o’zlashtirish sirlarini o’rganadilar.

O’quvchilarni tayyorlash tizimida “Pedagogik faoliyatda pedagogik mahoratni shakllantirish” moduli negizida o’quvchi yoshlarda pedagogik mahorat asoslari bilan tanishtirish maqsadga muvofiqdir. “Bu masalaga pedagogik faoliyatning manfaati nuqtai nazari bilan qaraganda, ta’lim-tarbiya berish jarayonida professor-o’qituvchilar qator vazifalarni bajarishi kuzatiladi. Bu vazifalarning muhimlari sifatida - axborot berish, dunyoqarashni shakllantirish, hayot yo’lini tanlashni o’rgatish, madaniylashtirish, muloqotga tayyorlash (jumladan kasbiy), maqsadni shakllantirishni o’rgatish kabilarni ko’rsatib o’tish mumkin”⁵. Zero, o’qituvchini pedagogik mahoratning tarkibiy elementlari bilan tanishtirish, ularda pedagogik texnika, nutq madaniyati, pedagogik deontologiya, kommunikativ qobiliyat, pedagogik nizo, shuningdek, zamonaviy pedagogning imidji to’g’risidagi ma’lumotlarning o’zlashtirilishi va mazkur bilimlar negizida zarur malakalarning o’zlashtirilishi ularning kelajakda faoliyat yuritadigan pedagogik jarayon sifatini yaxshilash, samaradorligini ta’minlashni kafolatlaydi.

“Pedagogik faoliyatda pedagogik mahoratni shakllantirish” moduli bo’yicha o’quvchilarni pedagogik mahorat va uning tarkibiy elementlari bilan tanishtirish jarayonida quyidagi vazifalar hal qilinadi: o’quvchilarni pedagogik mahoratning tarkibiy qismlariga doir nazariy bilimlar bilan qurollantirish; ularda pedagogik faoliyatni oqilona tashkil etish, pedagogik jarayonni samarali yo’lga qo’yish ko’nikma va malakalarini rivojlantirish; o’quvchilarning pedagogik va nutq texnikasiga ega bo’lishlarini ta’minlash; ularda pedagogik deontologiya va

⁴ “Adolat” ijtimoiy siyosiy gazetasi. – Toshkent, 2010. № 4, 29-yanvar.

⁵ Sarov R., Sadridinov S. Pedagogik faoliyat tizimini takomillashuvini ta’minlashda tizimli tahlil: funksional yondashuv // J. Zamonaviy ta’lim 2016. 2-son. 23-bet.

pedagogik madaniyat sifatlarini tarkib toptirish, pedagogik qobiliyatni rivojlantirish; tinglovchilar tomonidan pedagogik muloqot, pedagogik nazorat (takt) va pedagogik ta'sir ko'rsatish malakalarini etarli darajada o'zlashtirilishini ta'minlash; ularda pedagogik madaniyat sifatlarini shakllantirish.

Ta'lim muassasalarida innovatsion pedagogik texnologiyalar va o'qitishning zamonaviy texnik vositalarini qo'llanilishi, yuksak pedagogik mahoratga egaligi kadrlar sifatiga salmoqli ta'sir ko'rsatadi. Pedagogning mahorati bevosita kasbiy-pedagogik faoliyatda ko'rinadi. Shu sababli u pedagogik jarayonning umumiy mohiyatini chuqur anglay olishi, bu jarayonda ustuvor ahamiyat kasb etadigan qonuniyatlardan xabardor bo'lishi, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etish mexanizmlarini puxta egallay bilishi lozim.

Ta'lim jarayonining faol ishtirokchisi bo'lgan pedagogning pedagogik mahorati uning shaxsi, ish tajribasi, fuqarolik maqomi, mutaxassis sifatidagi mavqei, u tomonidan pedagogik texnikaning yetarli darajada egallanganligi, kasbiy faoliyatning individualligidan dalolat beradi.

Pedagogik mahorat o'qituvchilar va tarbiyachilarga pedagogik ijodkorlik, pedagogik texnika, ta'lim – tarbiya jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning o'zaro hamkorligi, muloqot olib borish taktikasi, nutq madaniyati, tafakkuri, tarbiyachining ma'naviy – ma'rifiy va tarbiyaviy ishlarini tashkil etish va amalga oshirish, bu jarayonda xulq-atvorni va hissiyotni jilovlay olish xususiyatlarini o'rgatadi va o'z kasbini rivojlantirib boruvchi pedagogik faoliyatlar tizimi to'g'risida ma'lumotlar beradi. Pedagogik mahorat o'qituvchilarning pedagogik faoliyati zamirida takomillashib boradi. Xulosa qilib aytganda, bolaning ongi va tafakkuri endi shakllanib kelayotgan boshlang'ich sinflarda o'qituvchining mahorati, uning zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga mohirona tadbiiq eta olishi, ta'limning yangi-yangi yo'l va usullarini izlashi, ilg'or pedagogik tajribalardan ijodiy foydalana olishi juda muhimdir. Shuning uchun ham bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kelgusi faoliyatga tayyorlashda, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etishga tayyorlash bugungi oliy ta'lim oldiga qo'yilgan muhim talablardan biridir. Chunki innovatsion ta'lim texnologiyalari birinchidan, o'quvchilarni bilim, ko'nikma va malakalarni oson va qiziqib o'rganishlari uchun imkoniyat yaratsa, ikkinchidan, o'qituvchining ham professional o'sishiga, ham ma'naviy rivojlanishiga yordam berad

Xulosa qilib aytganda, oliy ta'limda raqamli texnologiyalar va ijodiy yondashuvlar ta'lim sifati va samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Ushbu jarayonlarni tizimli tarzda rivojlantirish orqali innovatsion, zamonaviy fikrlovchi raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkoniyati kengayadi. Bu

esa O'zbekistonning zamonaviy ta'lim tizimini barpo etishda muhim poydevor bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Harakatlar strategiyasi asosida jadal taraqqiyot va yangilanishsari / Nashrga tayyorlovchilar: M.Bekmurodov, Q.Quronboyev, L.Tangriyev. –T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2017. –B. 70-72.
- 2.Ochilova G.O, Musaxanova G.M., . Pedagogik mahorat. – Toshkent, 2007. –B. 16.
- 3.Hasanboev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboeva O., Usmanov N. Pedagogika fanidan izohli lug'at. – Toshkent: Fan va texnologiya. 2009. – B.154.
- 4.“Adolat” ijtimoiy siyosiy gazetasi. – Toshkent, 2010. № 4, 29 yanvar.
- 5.Sarov R., Sadriddinov S. Pedagogik faoliyat tizimini takomillashuvini ta'minlashda tizimli tahlil: funksional yondashuv // J. Zamonaviy ta'lim 2016, 2-son. 23-bet.
- 6.Qodirov A.S., Bozorov I.S. Pedagogik texnologiyalar asoslari. – T.: “Fan va texnologiya”, 2020.
- 7.UNESCO. (2023). Education in a digital world: Ensuring inclusivity and equity.
- 8.Rasulova D.S. Innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti, 2021.
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-81-son qarori. “Raqamli ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi” (2022-yil 28-fevral).
- 10.Mavlonova R.X. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – T.: TDPU, 2022.

